

ADABIY TIL NUTQ MADANIYATINI MEZONIDIR

Saodat Jangirova Mengliyeva

Bektemir tumani 571-DMTT direktori,

Soyima Jangirovna Mengliyeva

Bektemir tumani 573-DMTT direktori

ANNOTATSIYA:

Maqolada adabiy til madaniyatini mezonlari, umumxalq tili, milliy tilning o'ziga hosligi, nutqiy vaziyatlarda og'zaki va yozma nutqda yuzaga keladigan muammolar va ularga yechim topish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Adabiy til, umumxalq, sheva, nutq, og'zaki va yozma nutq, atama, til, yozishma, tarjima.

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются критерии литературной языковой культуры, национального языка, своеобразие национального языка, проблемы, возникающие в устной и письменной речи в речевых ситуациях и пути их решения.

Ключевые слова: Литературный язык, просторечие, диалект, речь, устная и письменная речь, термин, язык, переписка, перевод.

ABSTRACT:

The article discusses the criteria of literary language culture, the universal language, the peculiarities of the national language, problems that arise in oral and written speech in speech situations, and finding solutions to them.

Keywords: Literary language, vernacular, dialect, speech, oral and written speech, terminology, language, correspondence, translation.

Adabiy til paydo bo'lgunga qadar nutq madaniyati borasida amal qilgan talab va tasavvurlar adabiy til paydo bo'lgandan keyingi davr, ya'ni adabiy til bilan bog'liq bo'lgan nutq madaniyati tasavvurlaridan farqlanadi. Chunki nutq madaniyati chinakam ma'noda adabiy til va uning me'yorlari bilan bog'liqdir. Avvalo adabiy til tushunchasining mohiyatiga qisqacha to'xtaylik.

Adabiy til — umumxalq tili, milliy tilning oliy shaklidir. Adabiy tilning oliy shakligi bu tilning o'ziga xos belgilari va vazifasida ko'rinadi. Adabiy til umumxalq

tili (shevalar) negizida yuzaga keladi. Adabiy tilning paydo bo'lishi va uni yaratishdan maqsad umumxalq ommaviy aloqa vositasini yaratishdir. Adabiy tildan rasmiy davlat tili sifatida foydalanish bu tilning ijtimoiy-siyosiy sohalar tili, rasmiy muomala va yozishmalar tili, idoraviy ishlar va hujjatlar tili, diplomatik aloqalar tili, radio va televideniya tili, og'zaki targ'ibot va tashviqot tili, ilmiy uslublar tili, badiiy adabiyot va sahna tili, maorif, madaniyat tili kabi ko'p yo'nalishlarda rivoj topishi uchun yo'l ochadi. Bu hol adabiy tilda ko'p vazifali xususiyatini yuzaga keltiradi. Adabiy tilning ko'p qirrali va murakkab vazifalari adabiy tilning usluban tarmoqlanishiga, adabiy til doirasida xilma-xil nutqiy uslublarning yuzaga kelishiga olib keladiki, bu milliy adabiy tillarga xos muhim xususiyatlardan biridir.

Adabiy til ijtimoiy-siyosiy va ilmiy-madaniy hayotning barcha sohalarida aloqa quroli darajasiga ko'tariladi. Adabiy tilni madaniyat va sivilizatsiyaning vositachisiga, bunga doir tushuncha va tasavvurlarni ifodalovchi, o'zida saqlovchi va keyingi avlodlarga yetkazuvchi qurolga aylantiradi. Adabiy tilda ijtimoiy va madaniy hayotning turli sohalariga oid boy bilimlar mujassamlangan bo'ladi. Shuningdek, adabiy til abstrakt va mantiqiy fikrlashning amalga oshishida ham vosita vazifasini bajaradi. Adabiy tilga xos keltirilgan xususiyatlar adabiy tilning og'zaki shakli uchun ham xosdir. Chunki hozirgi paytda so'zlangan og'zaki nutq matnlarini o'z hoida yozib olish va uzoq davr saqlashning keng texnikaviy usul va imkoniyatlari mavjud.

Adabiy til vazifasining kengayishi, unda murakkab uslubiy tarmoqlanishning yuzaga kelishi adabiy til vosita va imkoniyatlarining rivoj topishini va boyishini taqozo qiladi. Shu sababli ham adabiy til umumxalq tilining boshqa ko'rinishlariga nisbatan boy lug'aviy fondi, takomillashgan grammatik qurilishga egaligi hamda uslubiy tarmoqlarining rivoj topganligi bilan farqlanadi. Adabiy tilda mana shu uslublar talabiga ko'ra sinonimik vositalar, lug'aviy variantlar, ko'p ma'noli so'zlar, xilma-xil ma'nolarni ifoda qiluvchi lug'aviy birliklar, so'z shakllari rivoj topadi. Bularning barchasi adabiy tilga ko'pqirrali murakkab tushunchalar va fikrlarni tushunarli va oson ifodalash imkonini beradi. Ammo adabiy tilning lug'at tarkibi va grammatik tuzilishi juda ko'p sonli va boy vositalarning shunchaki yig'indisidangina iborat emas. Adabiy tilning lug'at tarkibi, grammatik tuzilishi lahja va shevalardan farqli ravishda muayyan qonun-qoidalarga bo'ysunadi, ular saralangan, ishlangan, baholangan bo'ladi. Lisoniy me'yor tilning barcha ko'rinishlarida mavjud hodisadir. Lisoniy me'yor adabiy til uchun ham, lahja va shevalar, turli ijtimoiy jargonlar uchun ham xosdir. Ammo adabiy til me'yorli tilgina emas, me'yorlangan — muayyan me'yorlarga solingan tildir. Me'yorlanganlik, normalashga muhtojlik adabiy tilning muhim xususiyatlaridan biridir. Adabiy tilning lug'aviy (so'z qo'llash) me'yorlari,

morfologik va sintaktik me'yorlari, imloviy va talaffuz me'yorlari mavjud. Adabiy til me'yori tabiiy shakllangan me'yorlar bilan bir qatorda ongli ishlangan, ongli baholangan me'yorlardan ham iboratdir. Bu me'yorlar muayyan grammatik qoidalar, darslik va qo'llanmalarda, leksikografik tadqiqotlarda jamlangan bo'ladi. Adabiy tilda yozuvchi va so'zlovchi shaxs mana shu qoidalar asosida adabiy tilni o'rganadi, uning me'yorlarini egallaydi. Adabiy til doimo o'z me'yorlarining shakllanishi, turg'un holatga kelishiga intiladi.

Adabiy tilning me'yorlanishi, bu me'yorlarning muayyan qoidalarga olinishi aslida adabiy tilning umumxalq quroli, umumxalq mulki ekanligi bilan bog'liqdir. Adabiy til o'zaro aloqa vositasi sifatida o'zi xizmat qilayotgan millatning barcha vakili uchun umumiydir. Adabiy tilning qabul qilingan, qoidalashtirilgan me'yorlariga barcha joyda, barcha kishilar (yozuvda va so'zlovchilar) tomonidan bir xilda amal qilinadi. Chunki adabiy til barcha tomonidan milliy tilning namunali va ishlangan shakli deb qabul qilinadi va tan olinadi. Shunga ko'ra ham adabiy tilning ko'pchilik tomondan qabul qilingan va ma'qullangan me'yorlariga, bu me'yorlarga doir qoidalarga amal qilish, unga bo'ysunish hamma uchun majburiydir.

Bunday qoidalar adabiy tilning so'z qo'llash va so'z yasash, gap tuzish, so'zlarni yozish va talaffuz qilish kabi barcha sohalarida ham mavjuddir. Adabiy tilda to'g'ri so'zlash va yozish uchun mana shu me'yorlar, ular haqidagi qoidalarni bilish, o'zlashtirish lozim.

Ba'zan adabiy tilni bir yoqlama va noto'g'ri tushunish va tushuntirish hollariga ham duch kelamiz. Bunda adabiy til deb faqatgina matbuot tili, ilmiy asarlar tili va badiiy adabiyot tili ko'zda tutiladi. Bunda adabiy tilning og'zaki shakli hisobga olinmaydi shuningdek, ba'zi hollarda adabiy til faqatgina yozma til orqali qolipga solinadi, adabiy til normalari yozma nutqdagina to'la saqlanadi, deyilgan mulohazalar ham bildiriladi. Keltirilgan fikrlardan adabiy tilning og'zaki shakli me'yorlangan emas ekan-da, adabiy til og'zaki shaklida adabiy til me'yorlariga to'liq rioya qilish shart emas ekan-da, deyilgan noto'g'ri fikrga kelish mumkin.

Adabiy tilni me'yorlari ba'zi olimlar, hatto adabiy til doirasida bir xil, yagona talaffuzga erishib bo'lmaydi, adabiy tilda talaffuzning yagona namunasi yo'q deb hisoblaydilar. Bunday mulohazalar ba'zi tadqiqotchilarning notiqlik madaniyati uchun yagona resept yo'q, nutqning qanday bo'lishini aniq sharoit belgilaydi, degan fikrlarini eslatadi. Keltirilgan tarzda fikrlash, albatta, bir yoqlamali bo'lib, og'zaki nutq, madaniyatini takomillashtirish ishiga zarar yetkazadi.

Kishilardan nutq madaniyatini, ya'ni to'g'ri so'zlash va yezishni talab qilish uchun mana shunday so'zlash va yozishga vosita bo'la oluvchi qurolni belgilash

lozim bo‘ladi. Bunday qurol adabiy tildir. Adabiy tilsiz nutq madaniyatini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Adabiy til nutq madaniyatining — to‘g‘ri so‘zlash va yozishning o‘lchovi, mezonidir. Ammo adabiy til tayyor holda qayerdandir paydo bo‘lgan, birdan tayyor holda osmondan tushgan hodisa emas. U aslida nutq madaniyatining tarkibiy qismi, o‘zi ham madaniylikka intiluvchi hodisadir.

Nutqning boyligi nutq madaniyatining asosiy mezonlaridan biridir. Bu so‘zlovchidan muayyan so‘z boyligiga ega bo‘lishni talab qiladi. So‘zlovchi esa o‘z so‘z boyligini asosan lug‘atlar orqaligina boyitishi mumkin. Badiiy asarlarni ko‘p o‘qish ham kishining adabiy til me‘yorlariga rioya qilishga, so‘z boyligi ortishiga yordam beradi.

REFERENCES

1. Begmatov E., Boboyeva A, Asomiddinova M, Umarqulov B. O‘zbek nutqi madaniyati ocherklari. Toshkent. 1988.
2. Begmatov E. va b. “Adabiy norma va nutq madaniyati”. T. Fan. 1983.
3. Imomxo‘jayev M. “Notiqning nodir boyligi”. T.
4. Qo‘ng‘irov R va b. Nutq madaniyati va uslubiyati asoslari. T. O‘qituvchi. 1992.
5. Qoshg‘ariy M. Devonu Lug‘atit Turk. 1-tom. T.1960.
6. K. Oripov, M. Oripova. Ifodali o‘qish. O‘qituvchi. T. 1994 y.
7. S.Inomxo‘jayev, Badiiy o‘qish asoslari T. 1973 y.
8. O‘rinboyev, Samiyev A. “Notiqlik mahorati”. T. O‘qituvchi, 1984.